

Электронное правительство как элемент цифровой экономики: опыт Республики Азербайджан

Бабаев Э. А.

Министерство транспорта, связи и высоких технологий Азербайджанской Республики, г. Баку, Азербайджанская Республика; emin.babayev.a@gmail.com

РЕФЕРАТ

Глобальная тенденция мирового развития — усиление процессов целенаправленного использования ИКТ как одной из движущих сил совершенствования государственного управления. Сфера электронных услуг органов законодательной и исполнительной государственной власти и управления является сегодня одной из базовых составляющих организационно-технической системы цифровой экономики. Успешная реализация инициатив развития электронного правительства в Азербайджане будет способствовать снижению объема теневой экономики. В статье рассматриваются инициативы Республики Азербайджан по реализации концепции электронного правительства. Обосновывается вывод о необходимости дальнейшего развития ИКТ как приоритетной отрасли для устойчивого развития страны, а также расширения применения ИКТ на всех уровнях государственного управления и в органах местного самоуправления.

Ключевые слова: государственные услуги, цифровая экономика, ИКТ, электронное правительство, информационное общество, информационная система

Electronic Government as an Element of the Digital Economy: Experience of the Republic of Azerbaijan

Babayev E. A.

Ministry of Transport, Communications and High Technologies of the Republic of Azerbaijan, Baku city, Republic of Azerbaijan; emin.babayev.a@gmail.com

ABSTRACT

The global trend of the world development is the strengthening of the strong-willed ICT usage processes as one of the driving forces for public administration refines. The electronic services sphere of the legislative and executive state power and administration bodies happens to be one of the basic components for organizational and technical system in the digital economy. Successful implementation of e-government development initiatives in Azerbaijan will help to reduce the volume of the shadow economy, the current level of which is the highest in the world. The article considers the initiatives of Azerbaijan Republic in e-government concept implementation. Necessity of further ICT development as a priority branch for countries sustainable progress and as the provision for the increasing demands of the society for ICT services and products as well as the growth of ICT implementation in all levels of the public administration and in the local authorities is substantiated as the main conclusion by author.

Keywords: public services, digital economy, ICT, e-government, information society, information system

Введение

В современном стремительно меняющемся мире важнейшим фактором жизни становится развитие информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), которые преобразуют современную действительность, приводят к серьезным сдвигам в политической, экономической, социальной и культурной сферах жизни общества.

Среди глобальных тенденций развития общества, обуславливающих актуальность темы исследования в контексте государственного управления, нам представляется необходимым отметить следующие:

- усиление процессов целенаправленного использования ИКТ как одной из движущих сил развития и совершенствования государственного управления;
- объективную неспособность чрезмерно централизованных структур реагировать с необходимой скоростью на стремительные изменения окружающего мира, что приводит к настоятельной необходимости большей гибкости и мобильности государственных служб;
- необходимость адекватного реагирования национальных правительств на современные требования новых технологий для обеспечения (или поддержки) надлежащего уровня международного сотрудничества;
- стремительное возрастание числа пользователей сети интернет.

В целом информационное общество предполагает неизбежную трансформацию политических институтов и государственного управления, как в смысле изменения функций, так и в плане структурных подвижек. В данном контексте необходимо подчеркнуть, что цель создания и реализации концепции электронного правительства (ЭП) полностью соответствует новому, шестому технологическому укладу, ключевыми факторами которого (по академику С.Ю. Глазьеву) являются нано-, био- и ИКТ-технологии.

Республика Азербайджан (РА) не может остаться в стороне от названных процессов, несмотря на то, что лидирующие в этой сфере государства в значительной степени опережают по своему развитию уровень информатизации в РА. За рубежом накоплен многосторонний опыт, обобщив и адаптировав который, РА сможет сделать значительные шаги в совершенствовании государственного управления на основе применения ИКТ и, в конечном итоге, создать свою эффективную систему ЭП [3; 5].

Сфера электронных услуг органов законодательной и исполнительной государственной власти и управления является одной из базовых составляющих организационно-технической системы цифровой экономики (ЦЭ). Помимо этой сферы к базовым составляющим системы ЦЭ относятся: электронная коммерция; бизнес-процессы хозяйствующих субъектов, реализуемые посредством компьютерных сетей в условиях виртуальных взаимодействий; инфраструктура, включающая технические средства, центры хранения, обработки и преобразования информации, центры передачи информации, программное обеспечение, средства телекоммуникаций и т. д.

В настоящей статье представлены инициативы ЭП и пути их реализации в Азербайджане. И в данном контексте нам представляется необходимым отметить следующее. Успешная реализация инициатив развития ЭП в стране, безусловно, будет способствовать снижению угрожающего национальной безопасности объема теневой экономики, одним из основных факторов которой является высокий уровень бюрократии и чрезмерное государственное вмешательство [7].

Инициативы развития ЭП в Азербайджане

Исследованиями концепции ЭП занимались такие зарубежные ученые как Ю. Хаяши (который ввел в научный оборот термин «информационное общество»), М. Порат, Й. Масуда, Т. Стоунер и др. Среди исследователей из стран СНГ, внесших наибольший вклад в комплексное изучение данной предметной области, необходимо отметить А.П. Голобуцкого и О.Б. Шевчука, И.С. Гутри, А.В. Данилина, В.И. Дрожжина, Е.З. Зиндера, С.А. Дятлова, Ю.В. Ирхина, А.В. Клименко и др.

Справедливо утверждение, что основной целью создания ЭП является определение нового способа взаимодействия на основе активного использования ИКТ в целях повышения эффективности предоставления государственных услуг. Таким образом, ЭП

представляет собой современную модель взаимодействия населения, государства и бизнеса на основе применения ИКТ, автоматизации документооборота, оптимизации взаимодействия между ее участниками. В зависимости от участников взаимодействия модель ЭП может быть реализована на разных уровнях: G2C (Government-to-Citizen), государство — граждане; G2B (Government-to-Business), государство — бизнес; G2G (Government-to-Government), государство — государство; G2E (Government-to-Employees), государство — государственные служащие.

Исследование лучших мировых практик и изучение накопленного зарубежного опыта показало, что странами, достигшими наибольших успехов в процессе внедрения принципов ЭП, являются Канада, США и Германия. В соответствии с этим основными моделями формирования ЭП являются англо-американская модель (Канада, США, Австралия) и континентально-европейская модель (Германия, Великобритания, Франция).

Типичные черты англо-американской модели генетически связаны с особенностями территориально-политического устройства и традиций государственности. Можно сказать, что специфика англо-американской модели обусловлена высоким уровнем независимости территориальных управлений (штаты) в соединении с сильной центральной властью.

Континентально-европейская модель электронного управления разрабатывалась с учетом того обстоятельства, что в ЕС входит 28 стран с различными языками, культурными и политическими традициями. На уровне отдельного государства, входящего в ЕС, элементы электронного управления могут очень сильно отличаться как в плане использования технической платформы, так и в плане организации взаимодействия государство — гражданин (электронное голосование, сервисные услуги правительства, уплата налогов и штрафов и т. д.).

Сравнительная характеристика основных моделей ЭП в разрезе целей и особенностей реализации ЭП представлена в табл. 1. Выполненный анализ показал, что основные черты будущего ЭП формируются в зависимости от политико-экономических систем конкретных стран и, в частности, от источника инициативы по развертыванию данных проектов; основой формирования ЭП во всех странах мира явилось создание и развитие электронных рынков.

Формирование и развитие электронных рынков началось с середины 90-х годов XX в. и было обусловлено рядом технологических изменений в подходах к ведению

Таблица 1

Сравнительная характеристика основных моделей ЭП

Table 1. Comparative characteristic of the main models of the electronic government

Наименование модели	Цели/Особенности модели	Типичные представители (примеры)
Англо-американская	Упрощение взаимодействия граждан и бизнеса с государственными структурами; обеспечение возможности прямого обращения граждан к правительству/элемент «открытого правительства»	США, Канада
Континентально-европейская	Согласована минимально необходимая правовая база, формализованная Директивами ЕС, которые все страны ЕС обязаны внедрить в национальное законодательство	Германия, Франция
Азиатская	Сокращение государственного аппарата за счет применения ИКТ/база — специфический стиль управления и система государственного управления, организованная по принципу иерархической пирамиды	Южная Корея, Сингапур

бизнеса и взаимодействия с потребителями. В работе [1] сформулированы предпосылки создания ЦЭ и их проявления, которые представлены в табл. 2. Если рассматривать государство как корпорацию, то концепцию ЭП можно представить в виде информационной системы, ориентированной на автоматизацию процессов управления и оптимизацию ресурсов.

Английский термин «e-government» можно перевести как «электронное управление». Но в зарубежной политико-правовой литературе для целей исследования изменений, происходящих в государственном управлении в связи с использованием ИКТ, используется термин «e-governance». При этом прямо разграничиваются термины «e-government» и «e-governance» [6]; последний термин используется в литературе намного реже и в отношении него существует намного меньше авторских трактовок. Термин «e-governance» применяется для обозначения электронных взаимосвязей между государственными органами, индивидами и организациями, а также взаимосвязей внутри самого аппарата государства (взаимосвязей между государственными органами, структурными подразделениями государственных органов).

Следует отметить, что неологизм «электронное правительство» вошел в последнее время в обиход наряду с другими новыми терминами, обозначающими комплексное развитие процесса удовлетворения информационных потребностей с по-

Таблица 2

Предпосылки создания цифровой экономики и их проявления
Table 2. Prerequisites of creation of digital economy and their manifestation

Предпосылки перехода к цифровой экономике	Период времени
Технологические предпосылки	
Развитие телекоммуникаций	с середины 1900-х
Развитие аппаратной части в качестве продукции массового потребления	с 1960-х
Развитие информационных технологий и создание информационных продуктов, ориентированных на массовый потребительский рынок	с 1980-х
Развитие сети интернет как информационно-коммуникационной среды взаимодействия субъектов электронной экономики	с 1990-х
Формирование электронной экономики	
Создание первых субъектов электронного бизнеса	с 1995
Кризис, связанный с «перерефинансированием» субъектов электронной экономики	2000-й
Формирование международной ИК-инфраструктуры	2000–2005
Развитие технологических стандартов формирующих присутствие и коммуникацию в сети интернет	с 2000
Создание и развитие электронных платежных систем	с 2000-х
Конвергенция товаров и сети интернет	с 2005
Создание и развитие рынка интернет-сервисов	с 2000-х
Развитие мобильного доступа	с 2005
Развитие рынка мобильных и облачных приложений	с 2010
Развитие рынков бытовых умных технологий, основанных на интернет-подключениях физических объектов	с 2009

Составлено автором по данным [1].

мощью применения и использования информационно-коммуникационных технологий. Следуя названной тенденции, авторы проектов организации деятельности органов исполнительной власти с целью предоставления услуг на основе применения ИКТ использовали термин «электронное правительство» [4, с. 20]. По нашему мнению, все названные подходы к пониманию термина «e-government» являются в определенной степени правильными и взаимозаменяемыми. Однако во избежание чрезвычайно расширительного толкования данного термина и для целей настоящей работы под «e-government» понимается «электронное правительство».

Определения ЭП сформулированы как в политических, так и в правовых документах зарубежных государств; при этом в политических документах и нормативных правовых актах сформировались два подхода к определению понятия «электронное правительство». Согласно первому, более узкому, подходу ЭП есть не что иное, как использование ИКТ для предоставления исполнительными органами государственной власти информации и публичных услуг индивидам. В соответствии с общетеоретическим подходом ЭП представляет собой сложное явление, сопровождающееся не только оказанием услуг в электронной форме и предоставлением доступа к информации о деятельности исполнительных органов, но и структурными преобразованиями в системе исполнительных органов, изменением взаимоотношений между исполнительными органами и индивидами, повышением открытости таких органов, использованием инструментов электронной демократии.

Распространение широкого понимания ЭП в определениях, формулируемых международными организациями, по-видимому, обусловлено тем, что такие организации видят пользу от развития ЭП не только в возможности оказания услуг в электронной форме, но и в возможности преобразования системы исполнительных органов государственной власти в целом. Так, например, Европейская комиссия понимает ЭП как использование информационных и коммуникационных технологий в публичном управлении, сопровождающееся организационными изменениями и получением новых знаний, используемых для совершенствования публичных услуг и демократических процессов [2].

Государственные учреждения РА активно внедряют новые государственные электронные услуги с 2012 г., чему способствовал запуск проекта «Электронное правительство», разработанного Министерством связи и информационных технологий Азербайджана. В 2017 г. реализация проекта была ускорена, в результате чего сегодня успешно функционирует портал «Электронное правительство Азербайджана» (www.e-gov.az), к которому подключены практически все министерства и постепенно подключаются прочие государственные организации и ведомства.

Целью реализации проекта «Электронное правительство» в РА, реализованного на базе технологии X-Road, является повышение эффективности взаимодействия государственных учреждений и органов местного самоуправления с гражданами и бизнес-структурами на основе использования современных ИКТ.

X-Road представляет собой децентрализованную систему, в которой определены единые интерфейсы, а также протоколы взаимодействия и обмена данными. Любой государственный орган, в соответствии с установленными правилами и действующими регламентами, может подключить свою информационную систему к X-Road и настроить права доступа к нему для других ведомств. Коммерческие IT-системы тоже могут взаимодействовать с X-Road и получать необходимые данные. Система X-Road соединяет разные реестры, посредством нее могут взаимодействовать, например, реестр коммерческих компаний и реестр автомобилей¹.

¹ В Эстонии X-Road передает информацию между 170 базами данных: <https://secretmag.ru/cases/stories/estonia-reforms.htm>.

В последние годы система X-Road стала главным экспортным продуктом электронного государства Эстонской Республики — разработчика X-Road. Так как в конце 1990-х гг. у правительства Эстонии не было достаточных финансовых ресурсов на покупку готовой системы у крупных IT-компаний, было принято решение воспользоваться услугами местных разработчиков. На основе открытого тендера на разработку X-Road конкурс выиграла эстонская компания Cybernetica, которая позднее помогла внедрить другие электронные системы для государственных учреждений.

X-Road начиналась как система, которая определяет путь к нужной базе данных, но с течением времени она обзавелась дополнительной функциональностью. С помощью X-Road сегодня осуществляется не только подключение к базам данных, но и запись сразу в несколько баз, поиск, а также перемещение больших массивов данных. Финляндия, например, практически перевела на нее все свои электронные государственные услуги, другие страны ЕС используют ее для некоторых из своих e-сервисов.

На базе технологии X-Road специалисты Министерства связи и высоких технологий Азербайджана создали единую инфраструктуру для интеграции государственных информационных систем и базы данных; была обеспечена работающая система официальных сообщений и оповещений между государственными службами, частными компаниями и гражданами, а также разработана концепция Центрального портала «Электронное правительство», действующего по принципу «единого окна».

Система «Электронное правительство» — это не просто техническое решение, а информационная среда, в которой сотрудничают сотни различных организаций, предоставляются и используются услуги, и для их успешного взаимодействия нужны, прежде всего, правовые акты, регулирующие взаимоотношения в рамках системы. На следующем этапе перед исполнителями проекта стоит задача, предполагающая разработку и утверждение нормативно-правовых актов, непосредственно связанных с системой «Электронное правительство».

В настоящее время работает и ежедневно пополняется новыми электронными услугами портал «Электронного правительства» при Министерстве транспорта, связи и высоких технологий, функционирует уникальный проект по созданию при Государственном агентстве по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана центров ASAN Xidmət (Служба ASAN). С недавних пор гражданам страны предоставлена возможность пользоваться мобильной электронно-цифровой подписью, а во втором квартале 2017 г. была запущена в эксплуатацию услуга мобильной цифровой подписи ASAN İmza, (Подпись ASAN) что намного повысило доступность электронных услуг для населения.

Еще большему расширению использования электронных государственных и коммерческих услуг способствовала реализация проекта развития широкополосного интернета по технологии Fiber to Home. Реализацию этого проекта Министерство связи и высоких технологий РА начало в 2013 г. при поддержке Государственного Нефтяного фонда Азербайджанской Республики (ГНФАР), который можно рассматривать в качестве одного из институтов развития в стране.

Целью ГНФАР является накопление средств, полученных от реализации нефтегазовых соглашений, эффективное управление доходами и сохранение их для будущих поколений. Согласно Положению о ГНФАР, его средства используются для решения неотложных общенациональных проблем, строительства и реконструкции инфраструктуры объектов стратегического значения. Так, за счет средств ГНФАР были профинансированы проект Баку-Тбилиси-Джейхан, строительство водопровода из Огуз-Габалинской зоны в Баку, строительство Самур-Абшеронской ирригационной системы и др.

Согласно Указу Президента Азербайджанской Республики, с 2013 г. ГНФАР должен финансировать следующие проекты: создание высокоскоростной фибер-оптической сети, предоставляющей возможность выхода на все населенные пункты; строительство нефтеперерабатывающего комплекса «Star» в Турецкой Республике;

строительство Трансанатолийского газопровода (TANAP); строительство новой современной плавучей буровой установки в Каспийском море и др.

Проект развития широкополосного интернета по технологии Fiber to Home предусматривал коренную реконструкцию кабельной инфраструктуры страны. Главной задачей являлось обеспечение широкополосным интернетом отдаленных регионов со скоростью 10–100 Мбит/с и доведение числа пользователей до 85% населения. Конечная же цель заключается в доведении этого показателя в 2018 г. в Азербайджане до уровня развитых стран, в результате чего доступность электронных услуг возрастет; это коснется не только государственных, но и коммерческих, банковских услуг, а также электронной коммерции.

Азербайджан в последние 3 года сохраняет лидерство среди стран СНГ по уровню проникновения широкополосного интернета. Сегодня развитие локальных и международных социальных сетей стало одним из показателей развития информационного общества и свобод в этой области. 1 млн пользователей Facebook в Азербайджане показывает, что страна в числе мировых лидеров в данной области.

В настоящее время мировое сообщество стоит перед двумя вызовами: а) информатизация экономики; б) создание на базе интернет-технологий новых отношений между правительствами и обществом. Азербайджан лидирует по каждому из этих направлений, развивая электронную инфраструктуру и гарантируя интернет-свободу, в частности, не лицензируя IPTV и деятельность блогеров¹.

В 2013 г. Президент Азербайджана И. Алиев издал указ о расширении электронных услуг и утверждении «Положения о портале „Электронное правительство“»², согласно которому был разработан проект «Государственной программы по развитию „Электронного правительства“ и расширению электронных услуг в государственных органах в 2013–2015 годах». Если рассматривать историю вопроса, то в Азербайджане планы по формированию ЭП были озвучены еще в 2003 г.; в настоящее время они исходят из положений «Национальной стратегии по развитию информационного общества в Азербайджанской Республике на 2014–2020 годы». На современном этапе уровень применения электронных и информационных технологий в государственном управлении в Азербайджане можно охарактеризовать как интегрированное веб-присутствие, что позволяет правительству осуществлять услуги и связи через правительственный портал, а пользователю сети немедленно получить услугу, воспользовавшись устройством с доступом в сеть.

Прогнозы — вещь неблагодарная, особенно учитывая стремительность изменения рынка IT, но некоторые факты позволяют оценить перспективы развития ЭП в Азербайджане как позитивные. И в первую очередь это связано с реализацией утвержденной Концепции развития «Азербайджан-2020: взгляд в будущее», представляющей стратегическое видение развития государства до 2020 г., в котором большое внимание уделяется не нефтяному сектору, а информационным технологиям³.

Концепция ЭП предполагает до 2020 г. последовательное применение в государственных органах современных ИКТ, осуществление безопасного обмена информацией между ними на основе единой инфраструктуры, полный перевод услуг в электронный формат. Приоритетные задачи реализации концепции ЭП Азербайджана представлены на рис. 1.

¹ 24th Azerbaijan International Telecommunications, Innovations and High Technologies Exhibition and Conference [Электронный ресурс]. URL: http://www.bakutel.az/2014/?p=news_read&t=testimonials&q=0&l=ru (дата обращения: 20.05.2018).

² Указ Президента Азербайджанской Республики № 813 от 5 декабря 2013 года «Положения о портале «Электронное правительство» [Электронный ресурс]. URL: <http://www.e-qanun.az/framework/25215> (дата обращения: 20.05.2018).

³ Кураш А. Как правительство Британии стало электронным [Электронный ресурс]. URL: <http://www.mdi.ru/encycl.php?RubricID=3608> (дата обращения: 20.05.2018).

Рис. 1. Приоритетные задачи реализации концепции ЭП Азербайджана
 Fig. 1. Priority problems of implementation of the concept of the e-Government of Azerbaijan

Важно отметить, что все районные центры республики в настоящее время подключены к магистральной фибер-оптической телекоммуникационной сети, расширена также и мобильная сеть. Действующие в республике три мобильных оператора оказывают современные услуги 3G и 4G. В Азербайджане в настоящее время созданы все предпосылки для успешной реализации концепции ЭП, которые обусловлены созданием специализированной инфраструктуры (рис. 2). Так, в целях совершенствования деятельности в области защиты информационных ресурсов и систем государственных органов от возможных угроз, повышения общенациональной подготовки и просвещения по кибербезопасности в Азербайджане были созданы:

- Государственное агентство безопасности специальной связи и информации Особой службы государственной безопасности;
- Центр электронной безопасности при Министерстве связи и высоких технологий.

Рис. 2. Инфраструктура развития концепции ЭП Азербайджана
 Fig. 2. Infrastructure of development of the concept of the e-Government of Azerbaijan

Агентство обеспечивает организацию, эксплуатацию, безопасность и развитие специальной государственной связи для государственных органов, информационно-телекоммуникационных систем и сетей специального назначения, оборота межведомственных электронных документов, связи государственных органов с сетью интернет, размещения их интернет-информационных ресурсов в информационно-ресурсном центре, осуществляющем специальные технические меры в целях обеспечения безопасности объектов государственной охраны и охраняемых объектов.

Центр электронной безопасности (ЦЭБ) был создан на основании Указа Президента Азербайджанской Республики № 708 от 26 сентября 2012 г. Указом Президента Азербайджанской Республики «О некоторых мерах по совершенствованию управления в сфере транспорта, связи и высоких технологий» от 12 января 2018 г. ЦЭБ был включен в структуру Министерства транспорта, связи и высоких технологий как Служба электронной безопасности (СЭБ). СЭБ обеспечивает координацию деятельности субъектов информационной инфраструктуры в сфере кибербезопасности, информирование на уровне государства о существующих и потенциальных электронных угрозах, просвещение населения, частных и других структур в сфере кибербезопасности и оказание им методической помощи.

Для обеспечения устойчивости проводимой работы и усиления национального потенциала расширяется подготовка высококвалифицированных кадров в области ИКТ. В целях развития в стране конкурентоспособной инновативной ИКТ-промышленности с высоким экспортным потенциалом соответствующими указами Президента Азербайджанской Республики были созданы Государственный фонд развития информационных технологий (далее — Фонд) и Парк высоких технологий (ПВТ).

Фонд, являясь государственным органом, при финансовой поддержке обеспечивает стимулирование деятельности в секторе ИКТ, расширение применения инноваций, а также прикладных научно-исследовательских работ в данной сфере. Основными задачами ПВТ являются: стимулирование дальнейшего развития ИКТ сферы и повышение ее конкурентоспособности в стране; развитие сферы инноваций и высоких технологий на основе современных научных и технологических достижений; создание современных комплексов по ведению научно-исследовательских работ и новых разработок в сфере высоких технологий.

Для планирования дальнейших шагов в целях инновационного развития проводятся различные публичные мероприятия. Так, например, в декабре 2017 г. в Азербайджанском техническом университете состоялась научно-практическая конференция «Цифровой Азербайджан-2025», на площадках которой обсуждались актуальные вопросы и проблемы перехода к ЦЭ¹. Реализация концепции ЭП находится в тесной взаимосвязи с реформой государственного управления. Необходимость перехода к ЭП требует, с одной стороны, уже на самых ранних этапах определенной перестройки основ государственной службы. С другой стороны, переход к e-government способствует повышению оперативности и эффективности принимаемых управленческих решений; снижению издержек на содержание государственного аппарата и повышению производительности труда государственных служащих; борьбе с коррупцией в правительственных структурах и др.

На основании этого можно сделать вывод о том, что процессы внедрения ЭП и реформирования государственной службы должны вестись параллельно, в рамках одной модели. Именно этим объясняется тот факт, что в концепциях реформирования государственной службы принципы ЭП рассматриваются, в основном, с точки зрения их применимости в повышении эффективности государственной службы,

¹ Эфбатов Э. «Цифровой Азербайджан — Будущее уже здесь» [Электронный ресурс]. URL: <https://www.navigators.az/nbr/cifrovoj-azerbajdzhan-budushhee-uzhe-zdes/> (дата обращения: 20.05.2018).

а в концепциях построения e-government — наоборот, система новых взаимоотношений выступает в качестве одного из компонентов, элементов архитектуры.

Заключение

1. Глобальными тенденциями мирового развития современности является усиление процессов целенаправленного использования ИКТ как одной из движущих сил совершенствования государственного управления; стремительное возрастание числа пользователей сети интернет; неспособность чрезмерно централизованных структур реагировать с необходимой скоростью на стремительные изменения окружающего мира, что приводит к возрастанию потребностей в большей гибкости и мобильности государственных служб; необходимость реагирования национальных правительств на современные требования новых технологий для обеспечения или поддержки необходимого уровня международного сотрудничества.
2. Сфера электронных услуг органов законодательной и исполнительной государственной власти и управления является одной из базовых составляющих организационно-технической системы цифровой экономики.
3. Успешная реализация инициатив развития ЭП в Азербайджане будет способствовать снижению объема теневой экономики.
4. Информационное общество является этапом развития постиндустриального общества, который характеризуется использованием информационных технологий для удовлетворения социальных потребностей.
5. Государственные учреждения РА активно внедряют новые государственные электронные услуги с 2012 г., чему способствовал запуск системы «Электронное правительство», разработанной Министерством связи и информационных технологий Азербайджана.
6. Современный уровень применения электронных и информационных технологий в государственном управлении в Азербайджане можно охарактеризовать как интегрированное веб-присутствие.
7. Процессы внедрения ЭП и реформирования государственной службы должны вестись параллельно, в тесной взаимосвязи друг с другом и на базе единых принципов, в рамках одной модели.
8. Анализ современного состояния и перспектив развития ЭП как элемента цифровой экономики РА позволяет сделать выводы о необходимости:
 - ◆ дальнейшего развития ИКТ как приоритетной отрасли для устойчивого развития страны и обеспечения возрастающей потребности общества в ее продукции и услугах;
 - ◆ увеличения использования ИКТ в реальных секторах экономики и обществе в целом;
 - ◆ усиления конкурентоспособного, инновативного экономического потенциала экспортной направленности в области ИКТ;
 - ◆ расширения применения ИКТ на всех уровнях государственного управления и в органах местного самоуправления;
 - ◆ доведения доли ИКТ в ВВП до уровня развитых стран и др.

Литература

1. *Беляцкая Т. Н., Маклакова О. М., Атаманчук Е. И.* Электронные рынки: проблема идентификации // Актуальные проблемы менеджмента: производительность, эффективность, качество (в условиях перехода к цифровой экономике): Материалы международной научно-практической конференции. Санкт-Петербург, 10 ноября 2017 г. СПб., 2017. С. 111–113.
2. *Богдановская И. Ю.* Электронное государство // Общественные науки и современность. 2004. № 6. С. 105–111.
3. *Карлухно И. А.* Размеры теневой экономики в странах мира и механизмы преодоления теневых процессов // Материалы IX Международной научно-практической конференции

«Государство и бизнес. Современные проблемы экономики» 25–27 апреля 2018 г. Т. 1. СПб., 2018. С. 137–139.

4. Кузнецов П. У. Социальная миссия электронного государства: ценности и терминологические проблемы // Информационное общество и социальное государство. 2011. № 4. С. 14–21.
5. Куikliна Е. А., Бабаев Э. А. Инновационное развитие и переход к цифровой экономике (на примере Республики Азербайджан // Материалы IX Международной научно-практической конференции «Государство и бизнес. Современные проблемы экономики» 25–27 апреля 2018 г. Т. 1. СПб., 2018. С. 111–114.
6. Bovaird T. Performance Measurement and Evaluation of E-Government and E-Governance Programmes and Initiatives // In: Practicing E-Government: A Global Perspective. Hershey: Idea Group Publishing, 2005. P. 18–24.
7. Medina L., Schneider F. Shadow Economies Around the World: What Did We Learn Over the Last 20 Years? // IMF Working Paper. 2018. N 18/17. [Электронный ресурс]. URL: <https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2018/01/25/Shadow-Economies-Around-the-World-What-Did-We-Learn-Over-the-Last-20-Years-45583> (дата обращения: 20.05.2018).

Об авторе:

Бабаев Эмин Афлатун оглы, специалист Министерства транспорта, связи и высоких технологий Республики Азербайджан, магистр государственного управления, аспирант кафедры экономики Северо-Западного института управления РАНХиГС (Санкт-Петербург, Российская Федерация); emin.babayev.a@gmail.com

References

1. Belyatskaya T.N., Maklakova O.M., Atamanchuk E.I. Electronic markets: identification problem // Current problems of management: productivity, efficiency, quality (in the conditions of transition to digital economy) [Aktual'nye problemy menedzhmenta: proizvoditel'nost', effektivnost', kachestvo (v usloviyakh perekhoda k tsifrovoy ekonomike)]: Materials of the international scientific and practical conference. St. Petersburg, on November 10, 2017. SPb., 2017. 569 p. P. 111–113. (In rus)
2. Bogdanovskaya I.Yu. Electronic state // Social sciences and present [Obshchestvennye nauki i sovremennost']. 2004. N 6. P. 105–111. (In rus)
3. Karpukhno I.A. The sizes of shadow economy in the countries of the world and mechanisms of overcoming shadow processes // Materials of the IX International scientific and practical conference “The State and business. Modern problems of economy” [Materialy IX Mezhdunarodnoi nauchno-prakticheskoi konferentsii «Gosudarstvo i biznes. Sovremennye problemy ekonomiki»] on April 25–27, 2018. V. 1. SPb., 2018. P. 137–139. (In rus)
4. Kuznetsov P.U. Social mission of the electronic state: values and terminological problems // Information society and social state [Informatsionnoe obshchestvo i sotsial'noe gosudarstvo]. 2011. N 4. P. 14–21. (In rus)
5. Kuklina E.A., Babaev E.A. Innovative development and transition to digital economy (on the example of the Republic of Azerbaijan // Materials of the IX International scientific and practical conference “The State and business. Modern problems of economy” [Materialy IX Mezhdunarodnoi nauchno-prakticheskoi konferentsii «Gosudarstvo i biznes. Sovremennye problemy ekonomiki»] on April 25–27, 2018. V. 1. SPb., 2018. P. 111–114. (In rus)
6. Bovaird T. Performance Measurement and Evaluation of E-Government and E-Governance Programmes and Initiatives // In: Practicing E-Government: A Global Perspective. Hershey: Idea Group Publishing, 2005. P. 18–24.
7. Medina L., Schneider F. Shadow Economies Around the World: What Did We Learn Over the Last 20 Years? // IMF Working Paper. 2018. N 18/17. [Electronic resource]. URL: <https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2018/01/25/Shadow-Economies-Around-the-World-What-Did-We-Learn-Over-the-Last-20-Years-45583> (date of the address: 20.05.2018).

About the author:

Emin A. Babayev, Specialist of Ministry of Transport, Communications and High Technologies of the Republic of Azerbaijan (Baku city, Republic of Azerbaijan), Master of public administration, Graduate Student of North-West institute of management of RANEPa (St. Petersburg, Russian Federation); emin.babayev.a@gmail.com